

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

УДК 94(477.75)"1941/1945"

МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА (МПВО) СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРИОД «ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗАТИШЬЯ» (ЯНВАРЬ-МАЙ 1942 ГОДА)

LOCAL AIR DEFENSE (MPVO) SEVASTOPOL DURING THE PERIOD OF «RELATIVE CALM» (JANUARY-MAY 1942)

Бражников В.М.
Brazhnikov V.M.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. Статья исследует деятельность Местной противовоздушной обороны (МПВО) Севастополя в период «относительного затишья» между вторым и третьим штурмами города (январь–май 1942 года). На основе архивных материалов, сводок штаба МПВО и мемуарных свидетельств анализируются ключевые направления работы: восстановление инфраструктуры, ликвидация последствий обстрелов, борьба с пожарами и нарушениями светомаскировки. Результаты исследования расширяют представление о роли МПВО в системе обороны Севастополя.

Abstract. The article explores the activities of the Local Air Defense Sevastopol during the «relative lull» between the second and third assaults on the city (January–May 1942). Based on archival materials, summaries of the MPVO headquarters and memoirs of participants in the events, the key areas of the MPVO's work are analyzed: restoring infrastructure, eliminating the consequences of shelling, fighting fires and blackout violations. The results of the study expand the understanding of the role of the MPVO in the overall defense system of Sevastopol.

Ключевые слова: местная противовоздушная оборона, МПВО, Севастополь, Великая Отечественная война, гражданская оборона, авиационные налеты, бомбардировки, светомаскировка.

Key words: local air defense, MPVO, Sevastopol, Great Patriotic War, civil defense, air raids, bombings, blackout measures.

С завершением второго штурма в конце декабря 1941 года на Севастопольском направлении наступил период так называемого «относительного затишья»: активные наступательные действия немецко-фашистских войск временно прекратились, вместе с тем фронт сохранял напряженный характер [5, с. 434].

В январе 1942 года продолжался систематический артиллерийский обстрел районов города. Особенно активно обстреливались Корабельная сторона, Северная сторона, Сапун-гора, Южная бухта, Инкерман и Малахов Курган. Характер обстрелов разнообразен: интенсивный артобстрел был зафиксирован в сутки с 4 на 5 января – было зарегистрировано 72 попадания [7, л. 5]. 9 января враг сбросил 100 авиабомб на различные районы, включая Южную бухту, Комсомольскую балку, фарватер, Килен-бухту, Инженерную пристань, что привело к значительным разрушениям [7, л. 9–10]. Сводки ежедневно фиксировали сигналы «ВТ», иногда до 5 раз в сутки.

Городские службы и формирования МПВО осуществляли расчистку улиц, восстановление объектов народного хозяйства и возвращение учреждений в прежние помещения, несмотря на сохранявшуюся угрозу новых налетов. Из заметки И. Доронина от 8 января 1942 года в газете «Красный Крым»: «На улицах разбираются баррикады. По Гоголевской улице эту работу проводят сотрудники треста Горочистки, на площади Коммуны – трамвайщики, у комбината Морского завода – бойцы МПВО. Весь материал бережно сортируется и складывается. Он пойдет на восстановление зданий, разрушенных фашистскими стервятниками» [2]. Одновременно шел процесс возвращения населения из убежищ обратно в квартиры, что вызвало резкий рост числа заказов на ремонт печей и дымоходов. В жилых домах также велась установка радиоточек.

В сводках штаба МПВО практически ежедневно фиксировались масштабные усилия по ликвидации повреждений и разрушения городской инфраструктуры – электросетей, водопровода, трамвайных путей и жилого фонда. Наиболее интенсивно велись работы по восстановлению электроснабжения города. Если к 1 января было зафиксировано 65 повреждений высоковольтных линий и 111 низковольтных, то к 31 января количество поврежденных линий составило 110 высоковольтных и 133 низковольтных соответственно.

Отдельным направлением работ являлась оперативная расчистка завалов и борьба с пожарами. К 1 февраля 1942 года общее число разрушенных домов достигло 267, при этом за январь добавилось 12 новых случаев [7, л. 36]. Согласно оперативным сводкам штаба МПВО, такие случаи пожаров в городе фиксировались практически ежедневно, особенно в районах, подвергавшихся массированным ударам противника. Зафиксированы следующие характерные инциденты: 1 января пожар на ул. Азовской, 34. Ликвидирован силами городской пожарной команды [7, л. 1]. 4 января: зафиксирован пожар построек в районе Голландии, был *«своевременно ликвидирован»*. 9 января: в доме по ул. Фрунзе, 16 возник пожар от печного отопления [7, л. 9–10]. 15 января: пожар на барже у завода № 201, возникший после бомбардировки, оперативно ликвидирован [7, л. 18]. 18 января: пожар в здании местного полка в Херсонесе, ликвидирован *«своевременно»* [7, л. 22]. МПВО располагала средствами первичного реагирования на пожары, причем отчетность подчеркивает оперативность этих действий.

Штаб МПВО продолжал фиксировать многочисленные нарушения светомаскировочного режима в различных районах города: ул. Ленина, ул. Пирогова, Северная сторона, район Мехстройзавода, учебный отряд ЧФ, Комсомольская балка, Голландия и другие. Нарушения наблюдались преимущественно со стороны автотранспорта (особенно воинских авточастей), который передвигался с включенными фарами или вообще без соблюдения правил затемнения. Например, 11 января было зарегистрировано несколько случаев движения автомобилей с белым светом фар, а 14 января список нарушителей включал более 20 военных водителей из разных частей [7, л. 16–17]. Фиксировалось также несоблюдение правил светомаскировки со стороны гражданских объектов.

В феврале 1942 года оборона Севастополя продолжалась в условиях изнурительной осады, сопровождавшейся постоянным воздействием вражеской артиллерии и периодическими бомбардировками. В оперативных сводках штаба МПВО фиксировалось общее увеличение числа разрывов артснарядов: с 2834 на 31 января до 6022 к 22 февраля. Однако столь резкий рост объясняется не реальным ростом обстрелов, а внесением в статистику уточненных данных, охватывающих и ранее не учтенные случаи попаданий, в том числе по тыловым объектам. В частности, в сводке № 73/94 от 10 февраля прямо указывается добавление 1700 артснарядов и 56 авиабомб по результатам дополнительного подсчета [7, л. 44].

Фактическая же интенсивность артиллерийского огня в феврале оставалась на уровне января или даже несколько ниже. Ежедневные сводки МПВО за первую половину февраля указывают на средний уровень артобстрелов в 20–60 снарядов в сутки, что вполне сопоставимо или даже ниже показателей предыдущего месяца. Так, в период с 1 по 10 февраля среднесуточное число артснарядов колебалось от 13 до 114. Например, за 1 февраля зарегистрировано 43 падения снарядов, за 4 февраля – 13, 7 февраля – 88, 8 февраля – 54, за 9 февраля – 19 [7, л. 36, 39, 42, 44]. Лишь отдельные дни, как 2 и 5 февраля (соответственно 114 и 107 снарядов), выбиваются из этой умеренной сводки [7, л. 37, 40]. Такая же картина сохраняется и в последующую декаду: с 10 по 19 февраля ежедневное количество артснарядов варьировалось от 14 до 86.

В то же время в первые три недели февраля 1942 года авиационная активность противника оставалась откровенно низкой. За данный период зафиксировано всего 6 случаев появления вражеской авиации над городом (1, 2, 3 и 5 февраля). Примечательно, что в период с 1 по 22 февраля сигнал «ВТ» практически не подавался, что создавало качественно иную оперативную обстановку по сравнению с январем.

Ситуация резко изменилась 23 февраля, когда Севастополь подвергся масштабной воздушной атаке со стороны противника. Впервые за весь период осады было зафиксировано широкомасштабное применение зажигательных (ЗАБ) авиабомб, которые также называли «зажигалками», наряду с фугасными (ФАБ). 23 февраля 1942 года на Севастополь было сброшено 432 авиабомбы: 32 фугасные авиабомбы и 400 зажигательных авиабомб [4, с. 235]. Удары наносились по Константиновской батарее, Корабельной стороне, учебным заведениям, промышленным объектам и жилым кварталам. Результатом стали разрушения зданий, пожары (10 очагов), повреждение ж-д. Из сводки штаба МПВО № 87/107: *«Пожары отмечены в районе завода 201 (3 очага), школы № 6, продовольственного магазина, Корабельной стороны и бани»* [7, л. 57].

Атака продолжилась и 24 февраля. Немцы сбросили на Севастополь 88 фугасных и около 1000 зажигательных бомб. Зажигательные бомбы в основном падали на Северной и Корабельной

стороне. Вновь возникшие очаги возгорания были оперативно ликвидированы силами МПВО. Всего в этот день было зарегистрировано 16 случаев пожара [7, л. 58]. Из справки штаба МПВО о последствиях налетов вражеской авиации на Севастополь от 2 марта 1942 года: *«Несмотря на то, что противник впервые в массовом количестве применил зажигательные авиабомбы, личный состав команд МПВО и население, в том числе женщины и подростки, принимали энергичные меры в тушении авиабомб и ликвидации возникших пожаров. Об этом свидетельствует тот факт, что из числа возникших пожаров – 31 – ликвидированы в очень короткий срок 25 очагов без существенных повреждений. Все произошедшие разрушения от налета противника и артобстрела быстро восстанавливались личным составом МПВО, аварийным батальоном и работниками связи и водопровода»* [3].

Весной 1942 года продолжилось укрепление системы МПВО и возобновилась система гражданской подготовки. Ослабление воздушной активности противника, зафиксированное в рассматриваемый период, привело к заметному снижению дисциплины среди населения. В целях пресечения нарушений 14 марта был издан приказ начальника гарнизона Г.В. Жукова, вводивший строгий запрет на несоблюдение правил светомаскировки. Водителям автотранспорта предписывалось в трехдневный срок установить маскировочные световые приборы, а при объявлении сигнала «ВТ» – немедленно выключать освещение и останавливаться.

Помимо этого, решением горкома от 22 марта с первой декады апреля было восстановлено формирование комсомольских отрядов ПВХО на предприятиях, возобновлена просветительская работа с населением, а также восстановлена деятельность районных советов Осоавиахима и РОКК. Однако предпринятые меры не дали полного результата. Протокол заседания ГорКО от 17 апреля зафиксировал факты массового игнорирования требований укрытия при сигнале «ВТ», что приводило к человеческим потерям. В связи с этим руководством МПВО было предписано в кратчайшие сроки обозначить существующие укрытия указателями и приступить к строительству дополнительных укрытий [9, с. 111–112].

Анализ оперативных сводок штаба МПВО Севастополя за апрель 1942 года позволяет констатировать резкий рост интенсивности воздушных и артиллерийских ударов со стороны противника, а также соответствующее усиление нагрузки на структуры МПВО. Если в первые дни месяца отмечались сравнительно ограниченные воздействия (например, за 1 апреля зафиксировано лишь 5 выпущенных артснарядов без жертв и разрушений), то уже к концу первой декады отмечается тенденция к увеличению числа обстрелов и рост количества подачи сигнала «ВТ» – 97 раз за месяц [7, л. 42].

Во второй половине месяца частота налетов и плотность огневого воздействия значительно возросли. Суточное количество подаваемых сигналов «ВТ» достигало 6–10 раз (например, 23 апреля – 10 тревог), а в отдельные дни наблюдалось падение от 44 до 57 авиабомб [7, л. 116].

Наиболее тяжелыми по последствиям стали налеты 14 и 30 апреля. В ходе атаки 14 апреля было сброшено 57 авиабомб, в результате чего погибло 24 человека, были ранены 28. Были разрушены 2 дома и 1 сарай, повреждены два водопровода, два столба трамвайной линии, четыре пролета н/в электросети, а также объекты связи и набережная [7, л. 107]. В день 30 апреля число сброшенных бомб достигло 55, при этом разрушено 3 жилых дома, выведена из строя трансформаторная подстанция № 5, повреждены линии связи, трамвайно-троллейные провода, сгорели два автомобиля. Убито 10 человек, ранено – 30 [7, л. 123, 125]. Напротив разрушенного дома № 41 на ул. Карла Маркса осталась нераззорвавшаяся бомба. Для ликвидации последствий бомбардировки (засыпка воронок, отрывка пострадавших, разборка завалов) привлекались все команды МПВО, т.к. личного состава аварийно-восстановительной команды не хватало для оперативного устранения последствий. Последствия авианалета 30 апреля (завал трамвайной линии, электросети, извлечение авиабомбы) были ликвидированы силами аварийно-восстановительной команды и личным составом других команд за 12 часов.

Согласно докладу начальника штаба МПВО г. Севастополя техника-интенданта 1-го ранга В.И. Малого начальнику 1-го отдела Главного управления МПВО НКВД СССР полковнику А.И. Баксову, работа служб МПВО в апреле 1942 года была слаженной и напряженной. В докладе приводятся сведения о работе команд МПВО по обезвреживанию неразорвавшихся бомб: *«За апрель месяц неразорвавшихся авиабомб оказалось – 10 штук, из них: 7 по 250 кг. – вывезены и подорваны в апреле м-це и одна из них 1 мая 1942 года, остальные 3 – 2 по 250 кг. и 500 кг. – 1, не подорваны – находятся на территории завода 201. (были сброшены 30 апреля 1942 года).»* [8, л. 43–44]. В докладе также дана оценка работе наблюдательных постов: *«Наблюдательные посты работают неплохо, это подтверждается тем, что посты об очагах поражения сообщают на Командный пункт Штаба участка в течение 2–3 минут, и в апреле месяце не было случая, чтобы посты сообщали несвоевременно о падении авиабомб и снарядов.»* [8, л. 45].

Май 1942 года становится новой точкой роста численности ударов противника. В отличие от колеблющейся интенсивности налетов в апреле, для которой были характерны как

периоды относительного затишья, так и всплески активности, май 1942 года ознаменовался устойчивым и планомерным нарастанием авиационного и артиллерийского давления. Особенно выделяется вторая половина мая, когда налеты приобрели непрерывный характер. Уже 4-6 мая зафиксированы первые массированные бомбардировки: 6 мая, помимо 91 фугасной бомбы, противник применил более 1000 зажигательных авиабомб, в результате чего возникло возгорание на 42 объектах города [7, л. 129]. Это можно считать первым сигналом перехода к фазе планомерного разрушения городской инфраструктуры и деморализации населения.

Во второй половине месяца налеты приобрели почти непрерывный характер. Так, в период с 23 по 30 мая на город было сброшено не менее 990 авиабомб и 669 артиллерийских снарядов, разрушено 99 зданий, погибло 55 и ранено 154 человека [9, с. 114]. Каждый день фиксировались десятки разрушений линий электропередачи, водопровода, канализации, телефонной связи. Так, 25 мая в результате массированного налета пострадали 14 домов, один сгорел полностью, а 26 мая количество сброшенных бомб достигло 126 (по уточненным данным – 230), убито 7 человек, ранено 13 человек, зафиксированы повреждения ж/д путей [7, л. 151–153].

С 28 мая сигналы «ВТ» уже не подавались, поскольку авиация противника практически не покидала небо над городом, производя основное бомбометание в светлое время суток, реже в вечернее и ночное время [8, л. 65]. За два дня (29-30 мая) на Севастополь было сброшено 286 и 117 авиабомб соответственно. 31 мая был зафиксирован крупнейший авиаудар за месяц: 350 авиабомб и 16 артснарядов. Уничтожено 22 дома, убито 15 человек, ранено 43 [7, л. 163]. Динамика указывает на развертывание полномасштабной огневой подготовки к очередному штурму города, начавшемуся в первых числах июня.

Городская система МПВО начала испытывать колоссальные перегрузки. На совещании партийного актива 12 мая Б.А. Борисов отмечал ряд критических проблем: нехватку бомбоубежищ, несоблюдение светомаскировки, плохую дисциплину во время сигнала «ВТ». В ответ представители военного командования распорядились создать дополнительные укрытия и боевые взводы МПВО, а также усилить командные пункты [9, с. 114]. Тем не менее, в справке о деятельности МПВО за весь период с начала войны по 30 июня 1942 года, отмечалось, что система МПВО до начала 3-го штурма продолжала организованное функционирование и успешно вела работу по ликвидации последствий, несмотря на малочисленный состав [1, л. 25].

Проведенный анализ показал, что в условиях «относительного затишья» с января по май 1942 года, усилия МПВО были сосредоточены на восстановлении разрушенной инфраструктуры, оперативном реагировании на пожары, ликвидации последствий бомбардировок и контроле за соблюдением светомаскировки. Однако с ослаблением интенсивности вражеских атак отмечалось снижение дисциплины среди населения и военнослужащих, что потребовало дополнительных организационных мер. К весне 1942 года противник усилил натиск, подвергая город массированным ударам, что значительно осложнило работу МПВО. Тем не менее, несмотря на перегрузки и нехватку ресурсов, система продолжала функционировать, демонстрируя высокую степень организованности и оперативности.

Источники и литература (References)

1. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Государственный архив Республики Крым» (ГАРК). Ф. П-156. Оп. 1. Д. 14.
2. Доронин И. Ликвидация последствий фашистских бомбежек и обстрелов // Красный Крым. 8 января 1942 г.
3. Из справки Штаба МПВО о последствиях налетов вражеской авиации на Севастополь в период с 22 июня 1941 г. по 1 марта 1942 г. от 2 марта 1942 г. // Севастополю 200 лет, 1783–1983: сборник документов и материалов / Главное архивное управление при Совете Министров УССР [и др.]. Киев: Наукова дум-ка, 1983. С. 228.
4. История города-героя Севастополя: 1917–1957 / отв. ред. С. Ф. Найда. Киев: Изд-во АН УССР, 1958. 340 с.
5. История Севастополя. Т. 3: Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014 гг. 2-е изд. Севастополь: Альбатрос, 2021. 996 с.
6. Мельник Е.П. Дорога к подполью: Записки. Симферополь: Крымиздат, 1961. 315 с.
7. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя (МЗГООС). А-1243. Штаб МПВО г. Севастополя. Д. 2а.
8. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 37878. Оп. 1. Д. 416.
9. Рузаев С.В. Деятельность органов власти города Севастополя в 1941–1942 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 5.6.1. СПб., 2021. 484 с.